

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО ВОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА ІМ. ЦОТНЕ МИРЦХУЛАВА
ГРУЗИНСЬКОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ (ТБІЛІСІ, ГРУЗІЯ)
УНІВЕРСИТЕТ КОЧМАНА (МУГЛА, ТУРЕЦЬКА РЕСПУБЛІКА)
НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ОХОРОНИ ҐРУНТІВ І ВОД
(ПРАГА, ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА)
ІНСТИТУТ ВОДНИХ ПРОБЛЕМ І МЕЛІОРАЦІЇ НААН
ГЛОБАЛЬНЕ ВОДНЕ ПАРТНЕРСТВО

Výzkumný ústav meliorací
a ochrany půdy, v.v.i.

МАТЕРІАЛИ

Міжнародної науково-практичної онлайн-конференції
«ПІДЗЕМНІ ВОДИ ЯК СТРАТЕГІЧНИЙ РЕСУРС
ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ»,
присвяченої Всесвітньому дню водних ресурсів

22 березня 2022 р.

Київ

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО ВОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА ІМ. ЦОТНЕ МИРЦХУЛАВА
ГРУЗИНСЬКОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ (ТБІЛІСІ, ГРУЗІЯ)
УНІВЕРСИТЕТ КОЧМАНА (МУГЛА, ТУРЕЦЬКА РЕСПУБЛІКА)
НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ОХОРОНИ ҐРУНТІВ І ВОД
(ПРАГА, ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА)
ВОДНИХ ПРОБЛЕМ І МЕЛІОРАЦІЇ НААН
ГЛОБАЛЬНЕ ВОДНЕ ПАРТНЕРСТВО

Výzkumný ústav meliorací
a ochrany půdy, v.v.i.

МАТЕРІАЛИ

Міжнародної науково-практичної онлайн-конференції

**«ПІДЗЕМНІ ВОДИ ЯК СТРАТЕГІЧНИЙ
РЕСУРС ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
ДЕРЖАВИ»,**

присвяченої Всесвітньому дню водних ресурсів

22 березня 2022 р.

Київ

УДК 556.3+504.4+628.1+631.6+330.34+338.24

ББК 26.22+28.082+20.1 (4Укр)+40.6+18

РЕДАКЦІЙНА РАДА

- Гадзало Я.М.** — голова комітету, президент Національної академії аграрних наук України, д.с.-г.н., проф., академік НААН.
- Лещенко Р.М.** — співголова комітету, Міністр аграрної політики та продовольства України.
- Стрілець Р.О.** — співголова комітету, т.в.о. Міністра захисту довкілля та природних ресурсів України.
- Кузьменков О.О.** — співголова комітету, в. о. Голови Державного агентства водних ресурсів України.
- Вача Радім** — співголова комітету, директор науково-дослідного інституту охорони ґрунтів і вод (Чеська республіка, Прага), проф., доктор наук.
- Гавардашвілі Г.В.** — співголова комітету, директор Інституту водного господарства ім. Цотне Мирцхулава Грузинського технічного університету (Тбілісі), д.т.н., проф.
- Демирак Ахмед** — співголова комітету, директор Центру з досліджень проблем навколишнього середовища, декан хімічного факультету Університету Кочмана (Мугла, Турецька Республіка), проф., доктор наук.
- Яцюк М.В.** — співголова комітету, директор Інституту водних проблем і меліорації, голова ГО «ГВП-Україна», к.геогр.н.
- Афанасьєв С.О.** — директор Інституту гідробіології НАН, д.б.н., проф., член.-кор. НАН.
- Бондар О.І.** — ректор Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління, д.біол. н., проф., член-кор. НААН.
- Вожегова Р.А.** — директор Інституту зрошеного землеробства НААН, д. с.-г. наук, проф., академік НААН.
- Гребінь В.В.** — завідувач кафедри гідрології та гідроекології географічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, д.геогр.н., проф.
- Іванов Константин** — регіональний координатор ГО «Глобальне водне партнерство Центральної та Східної Європи» (Братислава, Словачька Республіка).
- Камінський В.Ф.** — академік-секретар Відділення землеробства, меліорації та механізації НААН, д.с.-г.н., проф., академік НААН.
- Кульбіда М.І.** — начальник Українського гідрометеорологічного центру, к.геогр.н.
- Мошинський В.С.** — ректор Національного університету водного господарства та природокористування, д.с.-г.н., проф.
- Новак Павел** — заступник директора Науково-дослідного інституту охорони ґрунтів і вод (Прага, Чеська Республіка), проф., доктор наук.
- Осадчий В.І.** — директор Українського гідрометеорологічного інституту, д. геогр. н., член.-кор. НАН.
- Хвесик М.А.** — директор ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН», д.е.н., проф., академік НААН.
- Цвєткова Г.М.** — голова ГО «Жінки в глобальному водному партнерстві».

Матеріал надруковано у авторській редакції. Точка зору редакційної ради та організаційного комітету конференції не завжди збігається з позицією авторів.

ЗМІСТ

С.

Яцюк М.В. Водна безпека України в умовах повномасштабної російсько-української війни.....	- 8 -
Givi Gavardashvili Development of innovative combined drainage for regulation of groundwater in the colchis lowlands	- 10 -
Яцюк М.В., Сидоренко О.О., Нечай О.М., Цветова О.В., Тураєва О.В. Вплив кліматичних змін на водність Українського Полісся	- 12 -
Хільчевський В.К. Водні конфлікти у світі і в Україні: Донбас.....	- 14 -
Лавренко С.О., Капрелова А.Р. Точне землеробство – ефективне природокористування	- 16 -
Гопчак І.В., Басюк Т.О., Яцик А.В., Яцик О.В. Аналіз гідробіотичних критеріїв функціонування річкових екосистем Західного Полісся України	- 18 -
Дудченко К.В., Петренко Т.М., Дацюк М.М., Флінта О.І. Вплив меліоративних умов на фізичні характеристики темно-каштанового солонцюватого ґрунту.....	- 20 -
Шатковський А.П., Мельничук Ф.С., Ретгман М.С., Гуленко О.І., Калілей В.В. Стан і перспективи застосування підґрунтового краплинного зрошення у контексті змін клімату	- 22 -
Лавренко С.О., Лавренко Н.М., Пласкальна Є.І. Автоматизований контроль при застосуванні зрошувальних установок	- 24 -
Коротецький В.П., Яцюк М.В., Полятикіна О.О., Лещук В.О. Перспективний метод мінімізації біологічних загроз водоймам і водотокам.....	- 26 -
Зосимчук М.Д., Зосимчук О.А., Данилицький О.А., Ходневич В.І. Перспективи використання осушуваних земель Полісся.....	- 28 -
Кузьмич Л.В. Міжнародний досвід управління і міжнародні практики реформування системи управління та ефективного використання меліорованих земель	- 30 -
Яцюк М.В., Сидоренко О.О., Цветова О.В., Тураєва О.В., Нечай О.М. Сучасний стан природних вод в зоні можливого впливу кар’єру «Хотиславський».....	- 32 -
Пантелєєв В.П. Формування звітності з використання води у світлі вимог GRI.....	- 34 -
Онанко Ю.А., Чарний Д.В., Мацелюк Є.М. Дослідження впливу електрокінетичних властивостей колоїдів різної морфології на ефективність їх затримки фільтрувальним завантаженням	- 36 -

УДК 628.161.2

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ЕЛЕКТРОКІНЕТИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ КОЛОЇДІВ РІЗНОЇ МОРФОЛОГІЇ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЇХ ЗАТРИМКИ ФІЛЬТРУВАЛЬНИМ ЗАВАНТАЖЕННЯМ

Онанко Ю.А., Чарний Д.В., Мацелюк Є.М.

Інститут водних проблем і меліорації НААН, м. Київ
yaonanko1@gmail.com

Сучасні уявлення про ефективність затримки колоїдів суспензії зернистим фільтрувальним завантаженням ґрунтуються, в першу чергу, на їх електрокінетичних і гідродинамічних властивостях. Експериментальні вимірювання таких електрокінетичних властивостей досліджуваних колоїдів різної морфології як ζ -потенціал та їх гідродинамічний радіус у зразках води, що були відібрані на об'єктах проведення досліджень, проводились за допомогою сучасного комп'ютеризованого приладу Zetasizer Nano ZS («Malvern Instruments», Великобританія). Їх результати та ключові параметри процесу вимірювання (температура, в'язкість, швидкість підрахунку, провідність середовища, загальна кількість вимірів, відхилення значення ζ -потенціалу, середнє значення, стандартне відхилення, дисперсія, назва дисперсійного середовища та його діелектрична проникність), а також графік розподілу позірних значень ζ -потенціалу колоїдних включень залежно від кількості вимірюваних значень у досліджуваному зразку води та гістограму щільності розподілу колоїдних частинок за їх розмірами відображено у звітних файлах, що були згенеровані програмним забезпеченням даного приладу в автоматичному режимі. Звітні файли з результатами та ключовими параметрами процесу вимірювання ζ -потенціалу та гідродинамічного радіусу колоїдних включень у зразках води, що були відібрані з очисних споруд ТОВ «Антонівський м'ясокомбінат», представлено на рисунку 1.

Для перевірки гіпотези про зв'язок величини ζ -потенціалу колоїдів різного походження з величиною сили взаємодії їх подвійного електричного шару з подвійним електричним шаром гранули пінополістиролу були проведені експериментальні вимірювання ζ -потенціалу колоїдів біологічного, органічного і мінерального походження. Експериментально визначено електрокінетичні властивості колоїдів біологічного походження на прикладі фітопланктону (головним чином конгломератів ціанобактерій), зразки якого були відібрані в районі Дніпровського водозабору м. Києва. Виміряне значення його ζ -потенціалу склало $-13 \pm 4,29$ мВ. Властивості колоїдів мінерального походження були вивчені на прикладі глинистих частинок з поверхневих вод верхньої течії р. Дністер. Експериментально визначена величина їх ζ -потенціалу дорівнює $-9,41 \pm 4,86$ мВ.

Zeta Potential Report
v2.3

Malvern Instruments Ltd. © Copyright 2008

Sample Details

Sample Name: очистка 1
SOP Name: mansettings.nano
General Notes:

File Name: 27.04.18 Dispersant Name: Water
Record Number: 8 Dispersant RI: 1.330
Date and Time: 27 квітня 2018 р. 16:50:47 Viscosity (cP): 0.8872
Dispersant Dielectric Constant: 78.5

System

Temperature (°C): 25.0 Zeta Runs: 12
Count Rate (kops): 196.0 Measurement Position (mm): 4.50
Cell Description: Zeta dip cell Attenuator: 7

Results

	Mean (mV)	Area (%)	St Dev (mV)
Zeta Potential (mV):	-9,05	100,0	8,03
Zeta Deviation (mV):	8,03	0,0	0,00
Conductivity (mS/cm):	2,55	0,0	0,00

Result quality **Good**

Malvern Instruments Ltd
www.malvern.com

Serial No: 7-12
Serial Number: MAL1010124

а

Size Statistics Report by Intensity
v2.0

Malvern Instruments Ltd. © Copyright 2008

Sample Details

Sample Name: очистка 2
File Name: 27.04.18
SOP Name: mansettings.nano
Measurement Date and Time: 27 квітня 2018 р. 16:24:55

Z-Average (nm): 1384,191 Derived Count Rate (kops): 13895,156472...
Standard Deviation: 205,6414 Standard Deviation: 871,44186511...
%Std Deviation: 14,85644 %Std Deviation: 6,2701975390...
Variance: 42288,4 Variance: 759410,92428...

Size (nm)	Mean	Std Dev									
0,4000	0,0	0,0	5,915	0,0	0,0	78,82	0,5	1,1	1196	1,1	1196
0,4032	0,0	0,0	6,528	0,0	0,0	81,28	0,5	1,0	1281	1,0	1281
0,3365	0,0	0,0	7,531	0,0	0,0	105,7	0,7	1,5	1484	1,5	1484
0,3223	0,0	0,0	8,224	0,0	0,0	122,4	0,7	1,7	1778	1,7	1778
0,7165	0,0	0,0	10,10	0,0	0,0	141,8	1,2	2,5	1990	2,5	1990
0,8322	0,0	0,0	11,70	0,0	0,0	164,2	1,6	3,0	2266	3,0	2266
0,9649	0,0	0,0	13,54	0,0	0,0	185,1	2,0	3,5	2669	3,5	2669
1,117	0,0	0,0	15,69	0,0	0,0	220,2	3,2	5,0	3091	5,0	3091
1,294	0,0	0,0	18,17	0,0	0,0	253,0	4,3	6,0	3585	6,0	3585
1,499	0,0	0,0	21,04	0,0	0,0	295,3	6,0	8,0	4145	8,0	4145
1,726	0,0	0,0	24,36	0,0	0,0	342,0	8,1	10,0	4801	10,0	4801
2,015	0,0	0,0	28,21	0,0	0,0	395,1	10,0	12,0	5565	12,0	5565
2,328	0,0	0,0	32,67	0,0	0,0	457,7	13,0	16,0	6459	16,0	6459
2,698	0,0	0,0	37,84	0,0	0,0	531,2	17,0	20,0	7506	20,0	7506
3,122	0,0	0,0	43,82	0,0	0,0	615,1	22,0	25,0	8805	25,0	8805
3,615	0,0	0,0	50,75	0,0	0,0	712,4	29,0	35,0	10277	35,0	10277
4,187	0,0	0,0	58,77	0,0	0,0	825,0	38,0	45,0	11944	45,0	11944
4,848	0,0	0,0	68,06	0,0	0,0	955,4	50,0	60,0	13811	60,0	13811

File Name: 27.04.18-81
Record Number: 8
27 квітня 2018 16:24:55

Serial No: 7-12
Serial Number: MAL1010124

б

File Name: 27.04.18-81
Record Number: 2
27 квітня 2018 16:24:55

Рисунок 1 – Звітні файли вимірювання властивостей колоїдних включень з очисних споруд ТОВ «Антонівський м'ясокомбінат»: а – ζ-потенціалу; б – гідродинамічного радіусу

Також для визначення ступеня впливу додавання коагулянтів на електростатичні властивості глинистих колоїдних частинок були досліджені проби води, відібрані на очисних спорудах водопроводу м. Чернівці. ζ-потенціал конгломератів глинистих колоїдів склав $-11,7 \pm 5,36$ мВ. Електрокінетичні властивості колоїдів органічного походження були досліджені на прикладі стічних вод, відібраних на очисних спорудах ТОВ «Антонівський м'ясокомбінат», який розташований у с. Мала Антонівка Білоцерківського району Київської області. Виміряна величина їх ζ-потенціалу $-9,05 \pm 8,03$ мВ.

Можна зробити висновок про те, що з точки зору електростатичної взаємодії додавання коагулянтів змінює параметри подвійного електричного шару, чим підвищує не тільки величину ζ-потенціалу колоїдів, але і силу взаємодії їх подвійного електричного шару з подвійним електричним шаром гранули фільтрувального пінополістирольного завантаження. Незалежно від природи походження колоїдів, інтенсивність їх затримання гранулами пінополістирольного та зернами цеолітового фільтрувального завантаження, а, отже, і час «зарядки» фільтра з цими зернистими завантаженнями безпосередньо залежать від величини їхнього ζ-потенціалу.